

Оксана Іванова
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
відділу психології праці
Інституту імені Івана Зязюна
НАПН України

Комплекс рекомендацій і психолого-педагогічних заходів щодо розвитку резильєнтності педагогічних працівників в умовах війни і світових змін

Анотація. У статті представлено комплекс рекомендацій та психолого-педагогічних заходів, спрямованих на розвиток резильєнтності педагогічних і психологічних працівників в умовах війни та глобальних трансформацій. На основі емпіричних результатів, отриманих за допомогою авторської методики ОРР-Пед/Псих, та теоретико-методологічної моделі резильєнтності визначено ключові напрямки індивідуальної, професійної, інституційної та соціально-екологічної підтримки педагогів. Рекомендації ґрунтуються на сучасних підходах до розуміння резильєнтності, міжнародних стандартах психосоціальної підтримки та особливостях освітньої діяльності в умовах високої турбулентності.

Ключові слова: педагогічні працівники, розвиток, резильєнтність, модель, комплекс.

Вступ. Повномасштабна війна проти України зумовила для педагогічних працівників виникнення безпрецедентних умов професійної діяльності, пов'язаних із високою інтенсивністю стресорів, ризиком емоційного виснаження, порушеннями освітнього процесу, небезпекою обстрілів та зміною соціальних функцій педагога. Резильєнтність у цих умовах стає ключовим фактором професійного виживання, психологічної стійкості та здатності забезпечувати освітній процес. Здійснене констатувальне

дослідження рівня розвитку резильєнтності педагогів і практичних психологів засвідчило достатній, але структурно нерівномірний рівень резильєнтності: практичні психологи виявили вищі показники когнітивної гнучкості та емоційної регуляції, тоді як педагоги більшою мірою спираються на соціально-екологічні ресурси; 18 % респондентів належать до групи ризику емоційного виснаження. Необхідність системної підтримки педагогів у кризових умовах актуалізує розробку комплексних рекомендацій, спрямованих на розвиток індивідуальних, професійних та інституційних ресурсів.

Актуальність проблеми визначена: радикально зміненими умовами освітньої діяльності під час війни; високим навантаженням стресорами, що погіршують психологічне благополуччя педагогів; нерівномірністю сформованості структурних компонентів резильєнтності у різних професійних груп; зростанням ризику вторинної травматизації, емоційного вигорання та зниження ефективності професійної діяльності; потребою інтеграції психосоціальної підтримки в систему освіти відповідно до міжнародних стандартів.

Метою статті є наукове обґрунтування та представлення основних складових компонентів розробленого нами «Комплексу рекомендацій і психолого-педагогічних заходів щодо розвитку резильєнтності педагогічних працівників в умовах війни і світових змін».

Теоретико-методологічні засади, на які ми спиралися при розробці вищезгаданого комплексу, - це: концепція самоефективності А. Бандури; теорія «звичайного дива» резильєнтності А. Мастен; модель гнучкої адаптації Дж. Бонанно; соціально-екологічний підхід М. Унгара; принципи психосоціальної підтримки С. Гобфолла; сучасні українські підходи до вивчення резильєнтності: О. Кокур, Л. Карамушка, О. Бондарчук, Г. та О. Мешко. Дослідження ґрунтується на системному, діяльнісному та

гуманістичному підходах, що розглядають резильєнтність як динамічний процес взаємодії особистісних і середовищних чинників.

Дані, отримані в результаті здійсненого констатувального дослідження, підтвердили багаторівневий характер резильєнтності й обґрунтовують потребу у впровадженні програм психологічного супроводу, супервізій і тренінгів зі стрес-менеджменту в системі освіти.

Тому нами був розроблений «Комплекс рекомендацій і психолого-педагогічних заходів щодо розвитку резильєнтності педагогічних і працівників в умовах війни і світових змін».

Результати констатувального дослідження засвідчили, що інтегральний рівень резильєнтності педагогічних і психологічних працівників є достатнім, однак структурно нерівномірним: психологи демонструють вищу емоційну регуляцію, когнітивну гнучкість і самоефективність; педагоги частіше спираються на колективні й соціально-екологічні ресурси; найнижчі показники виявлені за інституційними ресурсами, що вказує на потребу в організаційній підтримці; близько 18 % працівників мають підвищений ризик емоційного виснаження, що потребує цільових заходів.

У зв'язку з цим розроблено комплекс рекомендацій, спрямований на розвиток резильєнтності через розвиток індивідуальних, професійних, інституційних і соціально-екологічних ресурсів педагогічних працівників (педагогів і практичних психологів).

Комплекс рекомендацій і психолого-педагогічних заходів щодо розвитку резильєнтності педагогічних і працівників в умовах війни і світових змін структурно складається з відповідних блоків:

1. Індивідуально-психологічні рекомендації: спрямовані на зміцнення внутрішніх ресурсів: емоційної саморегуляції, когнітивної гнучкості, самоефективності.

Основні заходи:

- психоосвіта з навичок саморегуляції: техніки дихання, релаксації, заземлення, зниження напруги;
- майндфулнес-практики: короткі вправи на концентрацію, відстеження емоційних реакцій, усвідомленість у стресових ситуаціях;
- когнітивно-поведінкові техніки: переоцінка стресових подій, розвиток альтернативних інтерпретацій, робота з негативним мисленням;
- ормування самоефективності: «малі кроки», щоденні досягнення, відстеження прогресу, наголос на власних ресурсах;
- тілесні вправи для регуляції напруги: короткі рухові перерви, техніки розслаблення м'язів, дихальні цикли.

2. Професійно-спільнотні рекомендації (колективна резильєнтність): посилюють підтримку між колегами та зменшують ризик вторинної травматизації.

Основні заходи:

- регулярні супервізійні зустрічі для психологів та педагогів;
- інтервізійні групи для професійного розбору складних випадків;
- групи взаємопідтримки (офлайн або онлайн) - розвиток довіри, зниження професійної ізоляції;
- майстерні «Вчитель для вчителя» і «Психолог для психолога» - обмін досвідом, взаємне навчання, практичні інструменти підтримки;
- створення внутрішніх професійних мереж (чатів, онлайн-спільнот) для обміну техніками, матеріалами й ресурсами.

3. Інституційно-організаційні рекомендації: спрямовані на створення безпечного, підтримувального середовища у закладі освіти.

Основні заходи:

- протоколи психологічної безпеки під час тривоги, евакуацій та інших кризових подій;
- організація зон відновлення (тихі кімнати, мікроперерви, можливість короткочасної релаксації);
- підтримувальна політика адміністрації: зменшення бюрократичного навантаження, гнучке планування роботи, врахування емоційного стану персоналу;
- доступ до ПМП (психосоціальних і ментальних послуг): можливість отримати кризову допомогу, психологічну першу допомогу (PFA), консультації фахівця;
- підвищення кваліфікації керівників з питань управління командою у кризових умовах.

4. Соціально-екологічні рекомендації: ці рекомендації спрямовані на посилення зовнішніх соціальних ресурсів, які підтримують емоційне благополуччя й стійкість педагогічних і психологічних працівників.

Основні заходи:

- партнерство із закладами охорони здоров'я та психологічними центрами, які надають підтримку саме педагогічних працівників;
- співпраця з волонтерськими та громадськими організаціями, що пропонують програми психологічної допомоги дорослим, які працюють у сфері освіти;

- соціальна підтримка педагогічних працівників громадами, зокрема участь у проєктах взаємодопомоги, групах психосоціальної підтримки, локальних ініціативах;
- створення спільнот ментального благополуччя для педагогічних працівників, які проводять регулярні зустрічі, лекції, дискусії про стресостійкість, емоційне вигорання, ресурси відновлення;
- міжвідомча взаємодія (освіта – соціальні служби – громадські організації) для підтримки педагогічних працівників, які працюють у високостресових умовах.

Висновки. Отже, запропонований комплекс рекомендацій та психолого-педагогічних заходів ґрунтується на емпірично підтверджених даних щодо структури та рівнів розвитку резильєнтності педагогічних працівників в умовах війни. Його реалізація дає змогу цілісно впливати на всі ключові компоненти стійкості — індивідуальні, професійні, інституційні та соціально-екологічні. Використання цих рекомендацій у практиці закладів освіти сприятиме зниженню професійного виснаження, підвищенню психологічної стійкості персоналу та формуванню безпечного, підтримувального освітнього середовища. Розроблений комплекс може слугувати підґрунтям для подальших освітніх програм, тренінгів та системних моделей психологічного супроводу педагогічних працівників у кризових умовах.

Список використаних джерел

1. Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman, 1997. 604 p.
2. Masten A. S. Ordinary Magic: Resilience Processes in Development. *American Psychologist*. 2001. Vol. 56(3). P. 227–238.

3. Bonanno G. A. Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? *American Psychologist*. 2004. Vol. 59(1). P. 20–28.
4. Ungar M. Systemic Resilience: Principles and Processes for a Science of Change in Contexts of Adversity. *Ecology and Society*. 2018. Vol. 23(4). Article 34.
5. Hobfoll S. E. Conservation of Resources Theory: Its Implication for Stress, Health, and Resilience. *The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping*. Oxford University Press, 2011. P. 127–147.
6. WHO. Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings: What Should Humanitarian Health Actors Know? Geneva: World Health Organization, 2019. 36 p.
7. UNICEF. Operational Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support. New York: UNICEF, 2020. 44 p.
8. CASEL. Core SEL Competencies Framework. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2021.
URL: <https://casel.org>
9. Бондарчук О. І. Психологічне здоров'я педагогів в умовах війни: сучасні виклики та напрями підтримки. *Освіта і управління*. 2023. Т. 26(1). С. 87–96.
10. Чернобровкіна В. А. Резильєнтність педагогічних працівників як ресурс професійної діяльності в умовах кризи. *Психологія і суспільство*. 2022. № 4. С. 95–104.
11. Мешко Г. М., Мешко О. В. Резильєнтність майбутніх педагогів як чинник професійного благополуччя. *Педагогічні науки: теорія та практика*. 2021. № 3. С. 112–120.
12. Лунченко Н. В. Психологічні чинники професійної стійкості педагогів в умовах сучасних викликів. *Педагогічний дискурс*. 2023. № 34. С. 54–61.

13. Артюх О. М. Психологічна підтримка педагогів у кризових ситуаціях: моделі та інтервенції. *Психологічний журнал*. 2022. Т. 9(2). С. 45–56.
14. Савчин М. В. Резильєнтність як показник адаптації особистості у складних умовах життєдіяльності. *Психологічні перспективи*. 2020. Вип. 35. С. 60–72.
15. Institute of Medicine. *Preparing for the Psychological Consequences of Terrorism: A Public Health Strategy*. Washington, DC: National Academies Press, 2003. 204 p.

Статтю оприлюднено як препринт у Zenodo. Версія є чорною та може містити неточності; автор залишає за собою право на доопрацювання тексту.